

订阅本刊

拒重金属的能力 / 吸收重金属离子速率

一、意义

检测重金属胁迫下，根实时吸收 Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr 等离子的速率。

二、研究案例

• 钱前院士团队：Cd 实时吸收转运技术为适量氨盐 & 硝酸铵可减少水稻镉积累提供证据

通讯作者：中国水稻研究所 钱前

所用 NMT 设备：重金属阻控机制分析仪（HMP300-YG 系列）

该研究使用非损伤微测技术(NMT)来探索 NH_4NO_3 或 NH_4^+ 瞬时处理对氮敏感品种粤丰 B 根部 Cd^{2+} 吸收的影响，结果发现：随着 NH_4NO_3 浓度的增加，粤丰 B 根的 Cd^{2+} 吸收速率显著下降（图 B），在 1.43 和 7.15mmol/L NH_4NO_3 条件下的平均 Cd^{2+} 吸收速率分别仅为对照的 1/4 和 1/20 左右（图 C）；而 2.86 或 14.3mmol/L NH_4Cl 处理也显著抑制了粤丰 B 根的 Cd^{2+} 吸收速率（图 B），平均 Cd^{2+} 吸收速率分别仅为对照组的 1/3 和 1/20 左右（图 C）。综上所述， NH_4NO_3 和 NH_4^+ 可能通过抑制 Cd^{2+} 的瞬时吸收来减少茎部 Cd 的长期积累。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考